

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 74-88.

Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):74-88.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья

УДК 339.138:004

<https://doi.org/>

ИНТЕГРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ В ЦИФРОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Игорь Викторович Колос¹, Галина Геннадьевна Скибенко²

^{1,2}Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, Донецк, ДНР, Россия

¹202419880921@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1305-5794>

²galina_skibenko@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0002-1219-4634>

Аннотация. На сегодняшний день цифровая трансформация играет определяющую роль в процессе развития компаний и увеличения их конкурентоспособности, вследствие чего использование CRM-систем становится ключевым аспектом данных процессов. Эффективная работа менеджмента с клиентской базой становится возможной при использовании адаптивных инструментов коммуникации, отвечающих персонализированным потребностям, а иногда и генерации «полезных» предложений исходя из истории взаимодействия, неоконченных покупок и т. д. CRM-системы позволяют собирать, анализировать и использовать данные о клиентах, что помогает улучшить клиентский опыт, повысить лояльность и увеличить продажи. Растущие объёмы данных и требования клиентов к персонализации взаимодействия только подтверждают актуальность интеграции этих систем в цифровые маркетинговые стратегии, которые становятся отправной точкой планирования и реализации производственной и торговой деятельности.

Ключевые слова: CRM-системы, цифровой маркетинг, интеграция технологий, управление клиентскими данными, персонализация

Для цитирования: Колос И. В., Скибенко Г. Г. Интеграция инструментов бизнес-коммуникации в цифровые маркетинговые стратегии // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 74-88. <https://doi.org/> .

Modern management: problems of theory and practice

Original article

INTEGRATION OF BUSINESS COMMUNICATION TOOLS INTO DIGITAL MARKETING STRATEGIES

Igor V. Kolos¹, Galina G. Skibenko²

^{1,2}Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Donetsk, DPR, Russia

¹202419880921@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1305-5794>

²galina_skibenko@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0002-1219-4634>

Abstract. Today digital transformation plays a defining role in the development of companies and in the increase of their competitiveness, as a result, the use of CRM systems becomes a key aspect of these processes. Effective work of management with the client base becomes possible when using adaptive communication tools that meet personalized needs and sometimes generation of «useful» proposals based on the history of interaction, unfinished purchases, etc. The CRM systems allow to collect, analyze and use customer data, which helps improve customer experience and loyalty, increase sales. The growing volume of data and customer requirements for personalization of interaction do confirm the relevance of integrating of these systems into digital marketing strategies, which become the starting point for planning and implementing production and commercial activities.

Keywords: CRM-systems, digital marketing, technology integration, customer data management, personalization

For citation: Kolos I. V., Skibenko G. G. Integration of business communication tools into digital marketing strategies // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):74-88. (In Russ.), <https://doi.org/> .

Введение

На современном этапе бизнес отличается высокими темпами цифровой трансформации, в рамках которой компании стремятся эффективно использовать цифровые технологии для достижения своих стратегических целей. Одним из инструментов, обеспечивающих успешное взаимодействие с клиентами и повышение эффективности маркетинговых процессов, является система бизнес-коммуникации с клиентами.

Новизна исследования заключается в разностороннем анализе процессов интеграции инструментария бизнес-коммуникации в цифровые маркетинговые стратегии, который сфокусирован на: важности обработки и трансформации данных, способствующих адаптивности маркетинговых решений; персонализации взаимодействия с клиентами, что позволит предугадывать потребности клиентов, усиливать их связь с компанией; омниканальности во взаимодействии с клиентами, позволяющей более эффективно внедрять CRM и формировать целостный бизнес; примерах эффективного внедрения CRM, что даёт стимул к развитию собственного бизнеса на основе лучших примеров.

Термин «управление взаимоотношениями с клиентами» (Customer Relationship Management, CRM) впервые стал широко использоваться в деловой практике в начале 1990-х годов, когда бизнес-подходы начали трансформироваться от преимущественно транзакционного взаимодействия к реляционной модели. Этот сдвиг был обусловлен необходимостью повышения удовлетворённости клиентов, которая стала рассматриваться как ключевой фактор устойчивого роста организаций [1].

CRM-маркетинг – это продвижение бизнеса с помощью использования разнообразных CRM-систем. CRM-технологии собирают и анализируют клиентские данные (геолокация, покупки, средний чек, просмотренные товары, обратная связь и пр.), на основе которых маркетологи составляют рекомендации или персональные предложения. В свою очередь, это улучшает качество сервиса и повышает эффективность взаимодействия и продажи [2].

В условиях высокой конкуренции и растущих ожиданий клиентов к уровню сервиса интеграция CRM-систем в цифровые маркетинговые стратегии становится не просто дополнительным преимуществом, а обязательным элементом для достижения успеха.

Маркетинговая стратегия – это общий план действий компании по привлечению потребителей и конвертации их в клиентов [3]. Также это комплексный план по продвижению бизнеса и увеличению продаж, который разрабатывают на срок от года до пяти лет, в зависимости от масштаба организации и изменчивости рыночной ниши [4].

CRM нельзя рассматривать только как удобный и функциональный инструмент для выполнения повседневных задач. На сегодняшний день это полноценная стратегия управления бизнес-проектами, в основе которой лежит ориентация на клиента. Главная цель CRM выходит далеко за рамки предоставления офисного программного обеспечения, поскольку она заключается в создании новой философии ведения бизнеса.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является изучение процессов интеграции CRM-систем в цифровые маркетинговые стратегии в свете повышения их эффективности, улучшения персонализированного взаимодействия с клиентами и достижения устойчивого роста бизнеса.

Задачи исследования:

- исследовать влияние интеграции CRM на управление взаимоотношениями с клиентами в условиях цифровизации;
- рассмотреть методы предиктивной аналитики в прогнозировании потребностей и поведения клиентов;
- проанализировать принципы и практики омниканального взаимодействия с клиентами при помощи CRM;
- изучить успешные кейсы компаний, которые интегрировали CRM в свои маркетинговые стратегии.

Методы исследования

Эмпирический анализ, качественное и количественное исследование, сравнительный анализ.

Данные методы обеспечивают эффективность сбора, обобщения и анализа тематической информации в целях качественного изучения экономических связей и явлений, их сравнения и оценки.

Результаты исследования и их обсуждение

Современные CRM-системы играют важную роль не только в оптимизации процессов взаимодействия с клиентами, но и в создании долгосрочной ценности как для бизнеса, так и для клиентов. Они обеспечивают инструменты для анализа данных, прогнозирования потребностей и персонализации взаимодействий, что непосредственно влияет на улучшение клиентского опыта и стимулирует развитие бизнеса.

Транзакционная модель CRM существовала в период с 70-х по 90-е гг. XX века. Развитие ИКТ кратно упростило обработку данных и, благодаря этому, Пэт Салливан и Майк Мюнейл создали первую CRM-систему [5].

С развитием технологий, увеличением конкуренции и ростом потребностей клиентов компании начали понимать важность построения долгосрочных отношений, что стало причиной перехода к реляционной модели CRM.

Преимуществами реляционной модели являются: рост повторных покупок и рекомендаций благодаря повышенной лояльности, а также снижение стоимости привлечения клиентов.

В рамках реляционной модели ярким примером может служить Salesforce, которая предоставляет высоко персонализированный опыт для клиентов, сотрудников и партнёров. Архитектура Salesforce разделена на три уровня:

1. Salesforce – это облачная компания. Все её решения работают в надёжном, мультиарендном облаке.

2. Платформа Salesforce является основой всех сервисов. Она работает на основе метаданных и состоит из различных компонентов, таких как сервисы данных, ИИ и мощные API для разработки.

3. Все приложения размещаются поверх платформы. Готовые решения Salesforce, такие как Sales Cloud и Marketing Cloud, а также приложения, созданные с помощью платформы, обладают мощным и единообразным функционалом [6].

Согласно данным Backlinko, Salesforce является ведущей CRM-системой на рынке, занимая около 22 % индустрии CRM и достигнув оборота в 34,86 млрд долл. США в 2024 году [7].

Динамика выручки Salesforce с 2001 по 2024 гг. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Рост выручки Salesforce 2001-2024 гг., млн долл. США ¹
Figure 1 – Salesforce revenue growth 2001-2024, USD million US dollars

На рисунке 2 представлены конкурентные преимущества Salesforce.

¹ Рейтинг интеграторов CRM-систем / таблица ТОП-100 в 2024-2025 // iTrack. URL: <https://itrack.ru/company/blog/article/rejting-integratorov-crm-sistem-tablitsa-top-100-v-2024-2025/>.

Рисунок 2 – Конкурентные преимущества Salesforce
Figure 2 – Salesforce's competitive advantages

Среди крупнейших мировых компаний, которые активно применяют Salesforce CRM, можно выделить Spotify, AmazonWeb, U.S. Bank, Toyota, Macy's, T-Mobile, Aldo, The New York Post, American Express, Canon и др.

Salesforce предлагает 4 интуитивно понятных тарифных плана, рассчитанных на каждого пользователя в зависимости от их бизнес-модели и потребностей.

Microsoft Dynamics CRM считается одной из лучших CRM-систем, соперничающих с Salesforce, хотя её рыночная доля на 3-4 % ниже.

В последние годы объём рынка Microsoft Dynamics стремительно увеличивался. Прогнозируется рост с 10,2 млрд долл. США в 2024 году до 11,42 млрд долл. США в 2025 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 12,0 % [8].

Такой стремительный рост показателей Microsoft Dynamics обеспечивался:

- ростом эффективности встроенных функций ИИ на основе технологий Cortana и Microsoft Azure;
- использованием облачных технологий, обеспечивающих практически мгновенную обработку данных клиентов;
- влечением функционала Dynamics 365 в Outlook с возможностью работы в одном приложении;
- использованием инструментария Business Intelligence, позволяющего визуализировать необходимую информацию.

На рынке программных продуктов, обеспечивающих эффективную коммуникацию с клиентами, создано достаточное количество высокоэффективных CRM-систем, которые разработаны и адаптируются с учётом персонализированных нужд конкретной организации или конкретного сегмента бизнеса.

Например, CRM-система Power Center, созданная для McDonald's, реализует функцию «качественного» сбора данных, обратной связи, быстрого реагирования и решения возникающих проблем в коммуникации с клиентами по всей сети. Данная CRM-система создана на технологиях американской компании Astute Solutions и обеспечивает McDonald's актуальную базу данных о клиентах, решения для «мобильного маркетинга» с целью управления акциями, заказами, скидками и бонусными программами [9; 10].

Уже 15 лет платформа Salesforce появляется в списке лидеров магического квадранта Gartner. По сути – это исследовательский отчёт, дающий графическую репрезентацию рынка технологий и позиционирование поставщиков в рыночном сегменте [11].

Магический квадрант имеет две оси:

- «Полнота видения» (Completeness of vision) – отражает функциональность продукта и количество инновационных решений в нём;
- «Способность к реализации» (Ability to execute) – обобщает такие факторы, как доходность продукта, развитость партнёрской сети, размер клиентской базы, а также другие вопросы бизнеса.

Комплексная оценка по этим двум шкалам включает такие элементы:

«Лидеры» – обладатели самых высоких баллов по обеим осям графика. Именно им принадлежит большая часть рынка и наиболее развитые комьюнити пользователей;

«Претенденты» – обычно, чтобы попасть в квадрант лидеров, им не хватает масштаба и развитой экосистемы;

«Визионеры» – компании, которые пока ещё не завоевали серьёзную долю рынка и не показали устойчивой прибыльности;

«Нишевые игроки» – здесь могут быть вендоры, ориентированные на определённые рыночные сегменты, а также поставщики BI-решений, которые не «дотягивают» по нескольким баллам оценивания [12].

На рисунке 3 приведён магический квадрант Gartner и данные по платформам автоматизации маркетинга для B2B (B2B MAPs) по состоянию на сентябрь 2024 года.

Рисунок 3 – Данные по платформам автоматизации маркетинга для B2B (B2B MAPs) на сентябрь 2024 года²

Figure 3 – Data on marketing automation platforms for B2B (B2B MAPs) as of September 2024

² Salesforce Tops 2024 Gartner Magic Quadrant for B2B Marketing Automation // Saasguru. URL: <https://www.saasguru.co/salesforce-tops-2024-gartner-magic-quadrant-b2b-marketing-automation/>.

Эволюция CRM от транзакционной к реляционной модели отражает общий тренд в бизнесе: переход от механистического подхода к ориентации на человека. Сегодня компании стремятся не только к продаже, но и к созданию эмоциональной связи с клиентом, что становится важным конкурентным преимуществом.

Исходя из современных условий хозяйствования, именно корректно настроенная CRM-система предоставляет специалистам по цифровому маркетингу возможность получать ценную информацию о клиентах, такую как предпочтения, поведение и покупательские модели. Благодаря этому происходит эффективная сегментация аудитории и персонализация цифровой маркетинговой кампании.

Программное обеспечение CRM позволяет автоматизировать такие задачи, как:

- персонализация кампаний по электронной почте для различных аудиторий;
- планирование публикаций в социальных сетях;
- создание рабочих процессов для рутинных действий;
- управление маркетинговыми кампаниями с помощью интеграции с такими платформами, как Google Ads или Facebook Ads;
- анализ и создание отчетов для получения актуальных данных.

Это позволяет экономить время и ресурсы, обеспечивая при этом своевременность и актуальность взаимодействия с клиентами.

Согласно отчету Marketing Sherpa «Автоматизация маркетинга: критерии и аналитика», автоматизация маркетинга может привести к повышению производительности на 14,5 % и сокращению затрат на маркетинг на 12,2 % [13].

Зачастую современные CRM-системы интегрированы с инструментами автоматизации маркетинга (например, HubSpot, Salesforce Marketing Cloud). Подобного рода объединение позволяет настраивать автоворонки продаж, отправлять триггерные уведомления в виде SMS, e-mail, Push-уведомлений.

Каждый бизнес ставит перед собой ряд задач, решение которых связано с CRM-системой, являющейся отдельным направлением. Согласно исследованию за 2024 год, в приоритете CRM-маркетинга – привлечение клиентов (рисунок 4).

Рисунок 4 – Цели CRM-маркетинга в 2024 году³

Figure 4 – CRM marketing goals in 2024

³ Тренды CRM 2024 // Manzanagroup. URL: <https://manzanagroup.ru/>.

Основываясь на данных рисунка 4, можно сделать вывод, что превалирует не только цель получить новых покупателей, но и увеличение LTV, и уменьшение оттока покупателей. LTV – метрика, с помощью которой можно понять окупаемость затрат на маркетинг и оценить эффективность бизнес-модели [14]. Увеличение LTV и уменьшение оттока покупателей неразрывно связаны, поскольку второй способствует положительной динамике первого.

Использование CRM как стратегического элемента помогает не только увеличивать продажи, но и строить долгосрочные отношения с клиентами, создавая сильную и устойчивую маркетинговую экосистему.

В разрезе CRM-интеграции адаптивный маркетинг базируется на определённых принципах, позволяющих компаниям эффективно взаимодействовать с клиентами, улучшать пользовательский опыт и повышать конверсию.

Стоит упомянуть омниканальную модель бизнеса, которая представляет собой объединение различных каналов коммуникации между компанией и клиентами в рамках единой общей системы [15]. Именно за счёт CRM-системы реализуется омниканальность.

При синергии этих двух составляющих происходит увеличение конверсии, лояльности клиентов и упрощение работы сотрудников. Согласно исследованию, проведённому платформой Stella Connectby Medallia для обратной связи с клиентами и управления качеством в 2022 году, 98 % компаний, использующих CPaaS, заявляют о росте производительности труда в компании [16].

Интеграция CRM-систем с платформами обмена текстовыми сообщениями способствует автоматизации бизнес-процессов и повышению качества клиентского взаимодействия. Исследования показывают, что 78 % миллениалов ожидают от брендов более глубокого учёта их интересов, что подчёркивает важность персонализированного подхода. В условиях высокой конкуренции за лояльность потребителей значимым фактом является то, что постоянные клиенты генерируют на 67 % больший объём расходов по сравнению с новыми [17; 18].

Интеграция CRM-систем предоставляет компаниям возможность адаптировать свои маркетинговые стратегии в соответствии с индивидуальными предпочтениями и потребностями клиентов.

Рассмотрим примеры внедрения персонализации. Первым является предоставление индивидуальных предложений, основанных на истории взаимодействия клиента с сервисом. Используя данные из CRM, можно создавать персонализированные письма, SMS или push-уведомления, содержащие предложения, основанные на предпочтениях клиента. Следующим примером может являться разработка своевременных и релевантных напоминаний о необходимости воспользоваться услугами.

Сфокусировавшись на ценности каждого клиента, компания может способствовать созданию формализованной базы потребителей бренда, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивый и предсказуемый уровень доходности.

Интеграция таких инструментов, как CRM, CPQ и DealRoom, иллюстрируют компаниям клиентский путь, что способствует принятию более обоснованных решений и разработке эффективных стратегий. Кроме того, адаптивный маркетинг через CRM требует внедрения автоматизации путём планирования кампаний с учётом этапа жизненного цикла клиента и настройки сценариев, основанных на действиях клиента (например, автоматическое предложение скидки после отказа от покупки).

При интеграции CRM-систем в адаптивный маркетинг не стоит забывать о таком принципе, как «соблюдение конфиденциальности и прозрачности». Это является одним из ключевых факторов, поскольку существуют требования GDPR, CCPA и другие законы о защите данных. Клиенты должны быть проинформированы о способах использования их данных и предоставлении возможности управления их настройками.

Данные принципы создают условия для оперативного реагирования на изменения рыночной среды, способствуя повышению эффективности коммуникации с клиентами и совершенствованию их пользовательского опыта.

В процессе повышения эффективности CRM-систем ключевыми инструментами являются персонализация и предиктивная аналитика, которые позволяют компаниям глубже понимать потребности своих клиентов, прогнозировать их поведение и выстраивать более долгосрочные отношения.

Предиктивная аналитика представляет собой комплекс, состоящий из методов анализа данных и способов их интерпретации, позволяющий принимать успешные решения в будущем на основе результатов прошлых событий [19].

Актуальность предиктивной аналитики в России вызвана глобальной цифровизацией общества и частичным вступлением в силу федерального закона от 8 июня 2020 г. ФЗ № 168 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», и, как следствие, стремительным ростом объёма собираемых и хранимых правительством данных о населении страны [20].

При интеграции предиктивной аналитики с персонализацией в CRM-системы компании получают множество преимуществ, а именно: создание высокоэффективных маркетинговых кампаний с минимальными затратами и выявление скрытых закономерностей.

Например, Amazon использует персонализацию и предиктивную аналитику для предоставления индивидуальных рекомендаций покупателям [21]. Для этого применяются алгоритмы машинного обучения, которые анализируют данные клиентов, включая историю покупок, просмотренные товары и элементы в корзине. С помощью предиктивной аналитики происходит сбор данных об истории просмотров, покупках, поисковых запросах и даже движениях мыши. Это помогает строить детальные профили клиентов и понимать их индивидуальные предпочтения. Amazon утверждает, что более 35 % продаж компании происходит благодаря системе рекомендаций, объединяющей предиктивную аналитику и персонализацию [22].

Исходя из вышеизложенных фактов, можно сделать следующие выводы:

1. Персонализация усиливает эмоциональную связь клиента с брендом, делая взаимодействие максимально удобным;
2. Предиктивная аналитика помогает принимать обоснованные бизнес-решения и адаптировать стратегию под рыночные изменения;
3. Их использование в CRM создаёт конкурентное преимущество, так как позволяет компаниям повышать вероятность конверсии и укреплять лояльность клиентов.

При автоматизации маркетинга происходит одновременное решение нескольких задач – компания получает дополнительные преимущества в виде поддержания уровня продаж, а сервисы, предназначенные для автоматизации, сегментируют аудиторию и подбирают персонализированные предложения.

Согласно данным компании SharpSpring, почти 90 % брендов считают свою стратегию по автоматизации маркетинга успешной (рисунок 5).

Автоматизация маркетинговых коммуникаций включает в себя также триггерные цепочки. Это создание автоматических цепочек сообщений, которые запускаются при определённых действиях клиента (например, добавление товара в корзину без покупки). Данный инструмент значительно сокращает время и позволяет маркетологу не принимать участие в данном процессе. Например, новая подписка автоматически запускает серию приветственных писем, а клиент из оттока получает предложение со скидкой. Однако при использовании автоматизации следует помнить о возможности «обесчеловечивания» вашего сообщения.

Рисунок 5 – Сегментация брендов по удовлетворённости стратегией по автоматизации маркетинга⁴
Figure 5 – Brand segmentation by satisfaction with the strategy by marketing automation

Основными тенденциями в области автоматизации маркетинга в 2025 году являются:

1. Инфографика и изображения – изображения способны увеличить вовлечённость аудитории, а инфографика превращает информацию в привлекательные, легко воспринимаемые элементы;

2. Чат-боты – инструмент, который позволяет экономить время и активно взаимодействовать с клиентами;

3. Воронки продаж – облегчают определение стадии, на которой находится клиент в процессе покупки;

4. Клик-сегментация и персонализированный контент для e-mail – инструмент, который заранее создаёт письма и выстраивает связь с определёнными действиями (оформление заказа, переход по ссылке и пр.);

5. A/B тестирование – предполагает создание двух разных сообщений в рамках одной кампании для проверки, какое из них эффективнее вовлекает потенциальных клиентов. Можно изменять дизайн, заголовки, определённую информацию или любой другой элемент стратегии;

6. Омниканальный маркетинг [23];

7. Веб-сайты, ориентированные на мобильные устройства. По данным Statista, в мире насчитывается более 15 млрд мобильных устройств, поэтому бизнес должен быть адаптирован к «мобильному» маркетингу [24; 25].

Внедрение CRM-систем в маркетинговую инфраструктуру может быть сопряжено с различными барьерами и рисками. Наиболее распространённой причиной является неверное описание бизнес-процесса, а также определение цели. Независимо от предназначения CRM, внедрять её нужно поэтапно, с учётом потребностей пользователей, функционала и необходимых настроек.

⁴ Что такое автоматизация маркетинга и как она влияет на развитие бизнеса // Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/559952/>.

Руководители могут столкнуться с организационным барьером, который заключается в сопротивлении изменениям со стороны сотрудников. Помимо этого, если происходит внедрение нового программного обеспечения без обучения соответствующим навыкам сотрудников, то результат также не будет оправдан.

Если рассматривать технические барьеры, то они заключаются в сложности интеграции CRM-систем с ранее используемыми инструментами. Также, если данные о клиентах фрагментированы, устарели или содержат ошибки, CRM не сможет работать эффективно.

Нужно понимать, что операционные риски неизбежны, поскольку CRM может потребовать перестройки бизнес-процессов, что не всегда быстро и просто. Ошибки или неустойчивость CRM могут привести к срывам маркетинговых кампаний и снижению удовлетворённости клиентов.

Внедрение, настройка и обучение могут потребовать значительных инвестиций. Доработка CRM, устранение ошибок, обновление оборудования и другие незапланированные расходы могут резко увеличить общие затраты.

Немаловажно разработать список функциональных и нефункциональных требований к CRM-системам, а именно: как будет осуществляться управление клиентской базой, автоматизация маркетинговых кампаний, аналитики с построением отчётов и масштабируемость. При выборе платформы сравните их по необходимым показателям: стоимость лицензий и внедрения, возможности интеграции, уровень кастомизации, техническая поддержка и обучение.

CRM должна стать связующим звеном между различными инструментами: аналитикой, системами рассылки, платформами управления контентом. Необходимо обеспечить двустороннюю синхронизацию данных для повышения точности и актуальности информации.

После внедрения понадобится обучение для сотрудников, а затем поддержка, чтобы начать использовать систему в работе. На этих этапах может возникнуть потребность в доработках, чтобы сделать систему более удобной. Поскольку каждая компания и процессы в ней уникальны, стоимость проекта рассчитывается индивидуально. Как правило, на рынке встречаются два способа определения цены: расчёт общей стоимости всего проекта или почасовая оплата [26; 27].

Чтобы минимизировать финансовые риски, следует внедрять CRM поэтапно, разработать детальный бизнес-план и тщательно проанализировать потребности. Эффективное управление барьерами и рисками поможет сделать внедрение CRM более успешным и снизить возможные негативные последствия.

Ведущие компании демонстрируют передовой опыт в интеграции CRM для управления клиентскими данными и оптимизации взаимодействия.

Современные динамичные условия ведения бизнеса, ряд санкционных ограничений и кризисных явлений стали драйверами роста отечественных интеграторов. Их деятельность агрегирует модели взаимодействия, оцифровки и диджитализации, что повышает эффективность управления бизнесом, в частности на основе внедрения CRM-систем. Российский рейтинг интеграторов CRM представлен в таблице 1.

Рассмотрим лидирующие CRM-системы, рейтинг которых основывается на следующих показателях:

- общее описание платформы;
- ключевые функциональные блоки;
- список самых известных клиентов, использующих «лучшие» CRM-программы.

Таблица 1 – Рейтинг российских интеграторов CRM в 2024 году
 согласно исследованию ABLAB⁵
 Table 1 – Rating of Russian CRM integrators in 2024 according to ABLAB research

№	Название	Профиль компании	Баллы
1	ITRACK	Внедрение CRM-системы Битрикс24, разработка корпоративных порталов и сайтов. Компетенция на крупных корпоративных внедрениях	2615
2	КОМАНДА F5	Внедрение amoCRM, интеграция любых сервисов и облачных решений	2568
3	АГЕНТСТВО ДОВОЙ И ПАРТНЁРЫ	Организация удалённой работы, автоматизация систем управления компаниями, внедрение Битрикс24, производство сайтов	2503
4	ИНТРОБЕРТ	IT-системы продаж для среднего и крупного бизнеса	2426
5	EMFY	Интеграция amoCRM, настройка ботов, полей сделок, контактов, внедрение воронок продаж, подключение телефонных звонков, WhatsApp, чата, почты	2367
6	CRM ACADEMY	Внедрение CRM, автоматизация бизнес-процессов, построение управленческих дашбордов и обучение пользователей	2281
7	ROCKET	Интегратор технологичных облачных решений	2265
8	ГЕНЕЗИС	Цифровая эволюция продаж	2201
9	AUTOMATOR GROUP	Системы продаж для среднего и крупного бизнеса	1934
10	CRMCONSULT	Полный цикл автоматизации систем управления компанией	1850

1 октября 2024 года состоялась XI церемония CRM Rating 2024. Здесь награды распределялись в номинациях «ТОП-100 интеграторов 2024» и «Рейтинг CRM-систем 2024». Участники голосования, сами интеграторы, играли ключевую роль в распределении мест благодаря заданным критериям и дополнительным коэффициентам.

Использование ИИ в создании контента стало широко распространённой практикой. 67 % маркетологов, применяющих ИИ, заявляют, что это значительно ускоряет процесс разработки контента, позволяя им быстрее писать, проводить исследования с меньшими затратами времени и публиковать материалы в разы быстрее. В условиях жёстких сроков и множества конкурентных задач многие маркетологи начали активно

⁵ Цифровизация бизнеса: 5 главных рисков и как их избежать // INV GROUP. URL: <https://invo.group/baza-znanij-business/tpost/6egssodall-tsfrovizatsiya-biznesa-5-glavnih-riskov>.

использовать CRM-системы, интегрированные с ИИ, чтобы повысить скорость создания контента [28].

Вторым трендовым направлением в развитии CRM-маркетинга является использование аналитической функции. После сбора данных о клиентах компании используют встроенные аналитические возможности CRM для контекстуализации данных, разбивая их на полезные элементы и легко понятные показатели. Эти показатели позволяют им судить об успехе маркетинговой кампании.

Защита данных не менее важна. Есть убедительные доказательства того, что традиционный способ защиты данных оказался неэффективным. В настоящее время компании обеспечивают безопасность своих данных с помощью двухэтапной аутентификации.

Согласно исследованию IBM, средняя общая стоимость взлома с помощью программ-вымогателей составляет 4,62 млн долл. США. CRM-системы обеспечивают двойной уровень безопасности за счёт автоматического ежедневного резервного копирования, что позволяет при необходимости легко восстановить данные [29].

Выводы

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

- масштабная цифровизация актуализировала важность разработки и внедрения CRM-систем в цифровые маркетинговые стратегии, которые способствуют росту конкурентоспособности бизнеса;
- роль CRM-систем в цифровом маркетинге сложно переоценить, поскольку с их помощью растут темпы создания контента, улучшается взаимодействие с клиентами, растёт качество управления различными кампаниями и обеспечивается автоматизация ряда «рутинных» процессов, что в итоге приводит к повышению лояльности клиентов;
- ключевым фактором эффективности CRM-систем, как и любых цифровых решений для бизнеса, являются гибкость и «настраиваемость» под запросы реципиента и динамичные условия бизнес-среды, а также их омниканальность, включая возможности ИИ и работу с Big Data;
- правильно подобранные CRM-системы обеспечивают улучшение коммуникации с клиентами, существенный рост объёмов продаж, а также создание персонализированного контента.

Список источников

1. Introduction to Customer Relationship Management (CRM) // SAGARA TECHNOLOGY. URL: https://sagaratechnology.com/blog/introduction-to-customer-relationship-management/#Evolution_of_CRM.
2. CRM-маркетинг: что это, инструменты, примеры и этапы создания // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/base/29/08/2024/66d02fcb9a794769391bbebf>.
3. Маркетинговая стратегия: виды, разработка и реализация // Контур Школа. URL: <https://school.kontur.ru/publications/2088>.
4. Маркетинговая стратегия // MANGO OFFICE. URL: <https://www.mango-office.ru/journal/glossary/marketingovaya-strategiya/>.
5. CRM-системы: история развития ПО, которым сегодня пользуются миллиарды // CNewsMarket. URL: https://market.cnews.ru/research/crm_2020/2020-09-22_crmsistemy_istoriya_razvitiya.
6. Salesforce.com and CRM Basics // S2 Labs. URL: <https://s2-labs.com/admin-tutorials/salesforce-crm-basics/>.

7. Salesforce Revenue and Market Share Statistics // BACKLINKO.
URL: <https://backlinko.com/salesforce-stats>.

8. Microsoft Dynamic Market Definition // The Business Research Company.
URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/microsoft-dynamics-global-market-report>.

9. CRM System Used by Coca Cola: An Insight into Corporate Practices // Subscribed.fyi.
URL: <https://subscribed.fyi/blog/crm-system-used-by-coca-cola-an-insight-into-corporate-practices/>.

10. What CRM Does McDonald's Use? // BobCut. URL: <https://subscribed.fyi/blog/crm-system-used-by-coca-cola-an-insight-into-corporate-practices/>.

11. Что такое Gartner Magic Quadrant и его роль // Skypro media.
URL: <https://sky.pro/media/что-такое-gartner-magic-quadrant-i-ego-rol/>.

12. Квадрант Гартнера, BARC Score и BI-круг Громова: как составляются рейтинги BI-платформ // Институт бизнес-аналитика Алексея Колоколова.
URL: <https://alexkolokolov.com/ru/blog/gartner-magic-quadrant-krug-gromova-rejtingi-bi-platform>.

13. Why is CRM Software Key to Your Digital Marketing Strategy? // TIS Consulting Group. URL: <https://www.tisconsulting.org/en/insights/why-is-crm-software-key-to-your-digital-marketing-strategy>.

14. Семь жизней клиента: что такое LTV и зачем это бизнесу // Блог Практикума.
URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/что-такое-ltv-v-marketinge/>.

15. Омниканальность в продажах и маркетинге: для чего нужна // SBER CRM.
URL: <https://sbercrm.com/blog/sales/tpost/ipltr0b311-omnikanalnost-v-prodazhah-i-marketinge-d>.

16. Customer Service Trends for 2022: Preparing for the Future of Customer Service // Medallia. URL: https://www.medallia.com/products/agent-connect/?utm_campaign=stellamigration&utm_source=ebook&utm_medium=web&utm_campaign=email.

17. Is brand loyalty dead? Here are 3 ways you can resurrect it // Agillity PR Solutions.
URL: <https://www.agilitypr.com/pr-news/public-relations/is-brand-loyalty-dead-here-are-3-ways-you-can-resurrect-it/#:~:text=The%20slow%20death%20of%20brand,of%20new%20companies%20and%20brands.&text=78%20percent%20of%20millennials%20say,did%20in%20their%20parents%20day>.

18. How To Make More Money Without Making More Sales // Forbes. URL: <https://www.forbes.com/sites/neilpatel/2014/11/17/how-to-make-more-money-without-making-more-sales/>.

19. Предиктивная аналитика: что это такое, методы и инструменты прогностического анализа // Клеверенс. URL: <https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/prediktivnaya-analitika-cto-eto-takoe-metody-i-instrumenty-prognosticheskogo-analiza/>.

20. Соборнов Т. И., Ковалёв И. О. Актуальность и возможности предиктивной аналитики // Научный лидер. 2022. № 2(47). URL: <https://scilead.ru/article/1428-aktualnost-i-vozmozhnosti-prediktivnoj-analit/>.

21. How Amazon Leveraged AI for Personalized Shopping Experiences // Growthsetting. URL: <https://growthsetting.com/ai-predictive-analytics/amazon-ai-personalization/>.

22. How Amazon Uses Artificial Intelligence? // SEASIA. URL: <https://www.seasiainfotech.com/blog/how-amazon-uses-artificial-intelligence/>.

23. Marketing Automation Trends to Know in 2025 // Constant Contact. URL: <https://www.constantcontact.com/blog/marketing-automation-trends/>.

24. Forecast number of mobile devices worldwide from 2020 to 2025 (in billions) // Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/245501/multiple-mobile-device-ownership-worldwide/>.

25. Омниканальный маркетинг в цифровой среде. Как создавать бесшовный опыт для клиентов // Компот. URL: <https://kompot.bz/blog/tpost/5v6h9tymb1-omnikanalnii-marketing-v-tsifrovoi-srede>.

26. Сколько стоит внедрить CRM? // Vc.ru. URL: <https://vc.ru/services/271765-skolko-stoit-vnedrit-crm>.

27. Top 10 CRM Software Companies // Ascendix. URL: <https://ascendixtech.com/top-crm-software-companies/>.

28. CRM Trends To Watch Out For in 2025 / No.4 Will Shock You // CRM Side. URL: <https://crmside.com/crm-trends/>.

29. Cost of a Data Breach Report 2024 // IBM. URL: <https://www.ibm.com/reports/data-breach>.

Информация об авторах

И. В. Колос – старший преподаватель;

Г. Г. Скибенко – старший преподаватель.

Information about the authors

I. V. Kolos – Senior lecturer;

G. G. Skibenko – Senior lecturer.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 08.04.2024; одобрена после рецензирования 17.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 08.04.2024; approved after reviewing 17.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.